

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.15682715

Научная статья

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ НАРУШЕНИЯ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

ANALYSIS OF DIAGNOSTIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF IMPAIRED COHERENT UTTERANCE IN CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

НЕСТЕРЧУК СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.

NESTERCHUK SOFIA ALEXANDROVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной работе рассматривается анализ диагностических подходов к проблеме нарушения связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи. Определено, что при составлении методики по обследованию связной речи для дальнейшего ее применения, необходимо учитывать несколько факторов: возрастные категории обследуемых и уровень их речевого развития. Выявлено, что методики, которые направлены на выявления нарушений связного высказывания схожи между собой и имеют общую структуру. Помимо этого, в работе установлено, что на современном этапе анализ всех подходов к исследованию самостоятельного связного высказывания показывает, что ни в общепедагогических, ни в коррекционно-педагогических рекомендациях на сегодняшний момент нет единого подхода, единой целостной методики, которая могла бы позволить в полном объеме исследовать нарушения связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи.

This paper examines the analysis of diagnostic approaches to the problem of impaired coherent utterance in children with general speech underdevelopment. It is determined that when compiling a methodology for the examination of coherent speech for its further application, it is necessary to take into account several factors: the age categories of the subjects and the level of their speech development. It is revealed that the methods aimed at detecting violations of coherent utterance are similar to each other and have a common structure. In addition, the work found that at the present stage, the analysis of all approaches to the study of independent coherent utterance shows that neither in general pedagogical nor in correctional and pedagogical recommendations at the moment there is no single approach, a single holistic methodology that could allow to fully investigate violations of coherent utterance in children with general speech underdevelopment.

Ключевые слова: *обследование, дошкольный возраст, связная речь, диагностические методики, общее недоразвитие речи.*

Key words: *examination, preschool age, coherent speech, diagnostic techniques, general speech underdevelopment.*

В наше время существует множество диагностических методик по выявлению нарушений связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи. Актуальность данной темы обусловлена тем, что с каждым годом все больше увеличивается число детей, имеющих нарушения связного высказывания. Умения и навыки связ-

ной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, который необходим для их дальнейшего благоприятного обучения в школе. Поэтому необходим тщательный анализ имеющихся методик и методических рекомендаций, для того чтобы выбрать наиболее подходящую диагностическую методику.

А.Н. Леонтьев, рассматривающий речевое высказывание как сложную форму речевой деятельности, отмечает, что она имеет ту же психологическую структуру, что и любая форма психической деятельности [4].

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, которая определяет степень речевого и психического развития ребёнка [2].

Общее недоразвитие речи – это системное нарушение, при котором отмечается несформированность смыслового и звукового кода речи, при сохранных интеллектуальной и слуховой функциях [8].

Характерной чертой употребляемых словесных комбинаций у детей с общим недоразвитием речи является то, что слова, соединяемые в предложения, не имеют никакой грамматической связи между собой, хотя внешне отдельные словосочетания могут быть похожи на правильно оформленные грамматические построения [3].

Развитие связной речи значительно затруднено у детей с общим недоразвитием речи вследствие патологического генеза фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов речевой системы [6].

Несмотря на известное разнообразие значений, которые ребенок желает выразить в своих высказываниях, он полностью игнорирует формальные (категориальные) средства усваиваемого им языка [10].

В выборе или составлении методики по обследованию связной речи для дальнейшего ее применения, необходимо учитывать несколько факторов, а именно возрастные категории обследуемых и уровень их речевого развития.

Н.В. Макарова и А.О. Кропотова, исследуя связную речь, изучали уровень развития навыка пересказа на основе знакомого и ранее неизвестного текста.

Дошкольникам предлагались два задания:

- Пересказ знакомого текста русской народной сказки (на выбор).
- Пересказ незнакомого текста «Белочка и зайчик».

Для успешной апробации результатов были разработаны специальные критерии оценивания. После подсчета общей суммы баллов за выполнение всех заданий методики, можно выделить три уровня навыка пересказа у детей: высокий, средний и низкий [9].

Методика Н.В. Макаровой и А.О. Кропотовой включает как пересказ знакомого текста, так и незнакомого. Это позволяет оценить не только способность детей пересказывать знакомый материал, но и их умение работать с новым, что дает более полное представление о развитии их навыков речи. Кроме этого, она может быть адаптирована для различных групп детей, учитывая их индивидуальные особенности и уровень развития речи. Это особенно полезно для проведения сравнительных исследований в разных возрастных группах. Но стоит отметить, что дети с разным уровнем развития лексического запаса могут справляться с пересказом на разных уровнях, следовательно, методика не учитывает, насколько богат или ограничен словарный запас ребенка, что может повлиять на точность и полноту пересказа.

П.В. Арутюнова и Е.Ю. Медведева в основу диагностического инструмента положили методику исследования сформированности связного высказывания для детей дошкольного возраста автора В. П. Глухова. Данная методика является самой распространенной. Он отмечает важность наблюдения за детьми в процессе учебной, предметно-практической и игровой деятельности; изучение медико-педагогической документации; использование данных бесед с родителями, воспитателями и детьми. Во время обследования детей основное внима-

ние обращается на наличие и уровень сформированности навыков фразовой речи, а также на особенности речевого поведения. Это даст возможность получить общее представление об уровне развития спонтанной речи, сформированности ее грамматического строя, способности употреблять связные высказывания и передавать информацию при общении. Необходимо использовать разные виды диагностических заданий, т.к. обследование речи детей должно быть комплексным. Оно должно включать в себя составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; составление предложения по связанным тематически трем картинкам; составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; пересказ текста; сочинение рассказа на основе личного опыта; составление рассказа-описания. Если позволяет уровень речевого развития, то задания можно дополнять с помощью элементов творчества: придумывание начала или конца рассказа; самостоятельное придумывание рассказа на заданную тему с помощью картинного материала или без него. Во время обследования нужно учитывать все особенности в построении фраз детьми, а также обращать внимание на недостатки в построении высказываний [1].

Комплексное обследование состояния связной речи детей позволяет получить целостную оценку речевой способности ребенка в разных формах речевых высказываний – от элементарных (составление фразы) до более сложных (составление рассказа с элементами творчества) [1].

Методика включает различные виды диагностических заданий, что позволяет оценить развитие связной речи у детей с разных сторон. Это дает более полное и объективное представление о речевых навыках ребенка. Однако несмотря на использование критериев для диагностики, элементы субъективности в интерпретации результатов могут возникать, особенно при оценке фразовой речи и речевого поведения ребенка.

В методике Е.В. Жулиной, А.С. Тюриковой, проверяя связную речь ребенка, авторы выясняют умеет ли он составлять рассказ по серии сюжетных картин. Они отмечают, что динамическое наблюдение за состоянием речи ведется в течение всего периода экспериментального исследования.

Данная методика включает в себя следующие задания:

- разложить картинки в правильной последовательности;
- составление рассказа по серии сюжетных картинок;
- составление рассказа по серии сюжетных картинок с продолжением;
- составление рассказа на основе личного опыта;
- рассказа-описания двух предметов.

Кроме того, индивидуальный качественный анализ высказываний детей позволил авторам выделить несколько уровней, в которых каждое задание оценивается по шкале от 0 до 4 баллов, где 0 баллов – низкий уровень; 1 балл – уровень ниже среднего; 2 балла – средний уровень; 3 балла – уровень выше среднего; 4 балла – высокий уровень [5].

Методика предполагает длительное наблюдение за развитием речи ребенка в процессе экспериментального исследования. Это позволяет более точно отслеживать изменения в уровне связной речи и выявлять динамику развития. Также задание, связанное с составлением рассказа на основе личного опыта, помогает учитывать индивидуальные особенности ребенка, его восприятие и умение передавать личные впечатления и эмоции, что делает методику более глубокой и адаптированной к ребенку

Е.В. Кузнецова в своей диагностической методике предлагает ребенку составить:

1. повествовательный рассказ с опорой на серию сюжетных картин;
2. повествовательный рассказ без опоры (по представлению);
3. описательный рассказ по предметной картине;
4. описательный рассказ без опоры (по представлению);

5. рассказ по сюжетной картине;
6. рассказ без опоры на сюжетную картину.

Для анализа результатов были выделены следующие критерии оценки выполнения диагностических заданий:

- содержательность – формулировка основной мысли (насколько полно ребенок передает содержание);
- точность – правдивое изображение действительности, подбор слов и словосочетаний, наиболее подходящих в данном случае;
- логичность – последовательное, непротиворечивое и аргументированное изложение мыслей;
- плавность – отсутствие пауз, необоснованных контекстом и нарушающих целостность рассказа;
- самостоятельность – степень необходимости подсказок, вспомогательных вопросов;
- грамматическая правильность – правильное, грамотное построение предложений;
- разнообразие лексических средств – полнота использования различных частей речи (существительных, прилагательных, глаголов, местоимений);
- развернутость – объем слов и предложений.

Критерии оценки диагностических заданий были определены с учетом выделенных показателей сформированности связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста: 0 баллов – отказ от выполнения задания; 1 балл – отсутствие показателя; 2 балла – частичное наличие показателя; 3 балла – полное наличие показателя.

Для определения результата выполнения диагностических заданий все баллы суммировались и делились на их общее количество, после чего находилось среднее значение, соответствующее определенному уровню сформированности связной монологической речи. Было выделено три уровня сформированности связной монологической речи: низкий (0-0,9 баллов), средний (1-1,9 балла), высокий (2-3 балла) [7].

В методике используется целый ряд критериев для оценки качества речи, включая содержательность, точность, логичность, плавность, самостоятельность, грамматическую правильность, разнообразие лексики и развернутость. Это позволяет комплексно оценить различные аспекты речи, что дает более детализированную информацию о развитии ребенка. Однако она имеет некоторые ограничения, связанные с субъективностью оценки, возможной сложностью для детей с разным уровнем речевого развития и перегрузкой заданиями.

После рассмотрения методик, которые направлены на выявления нарушений связного высказывания, можно сделать вывод о том, что они между собой схожи и имеют общую структуру:

- составление рассказа по отдельной ситуативной картинке;
- составление рассказа по серии сюжетных картинок;
- составление рассказа по трем картинкам, имеющих общую тематику;
- составление рассказа с заданным началом;
- составление рассказа на основе личного опыта;
- составление описательного рассказа;
- пересказ текста знакомой или незнакомой сказки;
- придумывание рассказа на заданную тему.

Таким образом, на современном этапе анализ всех подходов к исследованию самостоятельного связного высказывания показывает, что ни в общепедагогических, ни в коррекционно-педагогических рекомендациях на сегодняшний момент нет единого подхода, единой целостной методики, которая могла бы позволить в полном объеме исследовать нарушения связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи, поэтому это нуждается в обосновании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова П.В., Медведева Е.Ю. Особенности связного высказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 2023. № 68-1. С. 15-18.
2. Беликова М.В. Особенности связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Изд. Смоленский государственный университет. 2020. № 2. С. 24-27.
3. Глотова И.В. Диагностика состояния связной речи у дошкольников с речевыми нарушениями // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. СГУ. 2020. № 3 (35). С. 57-61.
4. Городилова С.А., Лин А.Ю. Развитие монологической речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с использованием мультимедийных презентаций // Концепт. АНО ДПО МЦИТО. 2025. № 5. С. 1-10.
5. Жулина Е.В., Тюрикова А.С. Значение серии сюжетных картин в коррекции нарушений рассказа у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 2020. № 67-4. С. 117-120.
6. Красильникова Л.В., Карпычева М. Г., Перевезенцева И. Д. Критерии уровня развития связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. 2023. № 81-4. С. 181-184.
7. Кузнецова Е.В. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста средствами проектной деятельности // Вестник КемГУ. 2020. № 4 (3). С. 198-206.
8. Логинова К.А., Савиткина И.В. Составление описательного рассказа старшими дошкольниками с ОНР III уровня // Вестник науки. Рассказова Любовь Федоровна. 2024. № 12 (81). С. 167-174.
9. Макарова Н.В., Кропотова А.О. Характеристика навыка пересказа у детей с нарушениями речи // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического университета» (РИНХ). 2023. № 1. С. 367-373.
10. Фалалеева А.В., Городилова С.А. Сказка как средство развития связной монологической речи дошкольников с общим недоразвитием речи // Концепт. АНО ДПО МЦИТО. 2024. № 11. С. 1-8.

Поступила в редакцию: 09.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Нестерчук С.А., 2025.